

O`SMIRLARDA DINIY ONG RIVOJLANISHINING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

Xudoyqulova Dinobod Baxtiyor qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13917450>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o`smir yosh davrlarida diniy ong rivojlanishining psixologik-pedagogik xususiyatlari, shuningdek oila va ta`lim maskanlari ta`siri yoritilgan.

**Kalit so`zlar.** Diniy ong, oila, ta`lim-tarbiya, globallashuv, o`smirlik.

Hozirgi kunda butun dunyoda yuz berayotgan globallashuv har bir soha va yo`nalishga o`z ta`sirini ko`rsatmoqda. Yurtimizning ma`naviy hayoti va uning o`ziga xos tomonlari muttasil rivojlanmoqda. Jumladan, siyosiy, ma`naviy, iqtisodiy, ijtimoiy va diniy-ma`rifiy sohalarda rivojlanishni kuzatishimiz mumkin. Globallashuv jarayoni jamiyatimizning ko`p qismini tashkil qiluvchi yoshlar hayotiga ham kirib bormoqda. Bu jarayon ba`zi o`smirlar xulq-atvorida ijobiy, ba`zilarida salbiy namoyon bo`layotganini ko`rmoqdamiz.

Globallashuv sharoitida diniy masalalarda ham transformatsiyalash jarayoni kuchaymoqda. Hozirgi kundagi turli buzg`unchi g`oyalarga asoslangan diniy ekstremistik tashkilotlar diniy tushunchalarni noto`g`ri talqin qilishi natijasida mutaassib guruhlar ko`payib ketmoqda. Shu sababli yoshlarda diniy ong darajasini rivojlantirishni davr taqazo etadi. Prezidentimiz Mirziyoyev Sh. “Diniy ekstremizm, terrorizm, giyohvandlik, odam savdosi, noqonuniy migratsiya, “ommaviy madaniyat” kabi tahdidlar qancha-qancha oilalar, mamalakatlar boshiga og`ir kulfatlar olib kelmoqda; g`arazli kuchlar hali ongu tafakkuri to`la shakllanib ulgurmagani bolalarni o`z ota-onasi, Vataniga qarshi qo`yib, ularning hayotiga zomin bo`lmoqda. Shuning uchun biz ota-onalar, ustoz-murabbiylar, jamoatchilik, mahalla-ko`y bu masalada xushyorlik va ogohlikni yanada oshirib, shu borada jaholatga qarshi ma`rifat asosida ish olib borishimiz zarur,” – deb ta`kidlaganlar.

Jamiyatimizning ma`naviy negizlarini yanada rivojlantirish, azaliy milliy qadriyatlarni asrab-avaylash va mushtakmlash, jamiyatimizda yuksak ma`naviy muhitni keng qaror toptirish, milliy mentalitetimizga mutlaqo yot bo`lgan va kuchayib borayotgan turli xil zararli ta`sirlarga qarshi turishda oila va ta`lim maskanlari o`rni va ahamiyatini oshirishni taqazo etadi. Yoshlarimiz ongida diniylikni biz ta`lim-tarbiya orqali shakllantirishimiz mumkin. Diniy ong ijtimoiy ong shakllaridan biri bo`lib, muayyan diniy tasavvurlar, tizimlar obyektiv va subyektiv omillar asosida shakllanadi. Diniy ong in`ikos etgan ijtimoiy hodisalar majmuyi ko`p qirrali, murakkab va ziddiyatli jarayon ifodasidir. Uning mazmunini real voqelikdagi, ijtimoiy hayotdagi narsa va hodisalarni tabiatdan, jamiyatdan tashqarida mavjud deb hisoblaydigan ularni o`ziga xos tarzda aks ettiradigan ma`naviy e`tiqod va amallar tashkil etadi. Ishlab chiqarishning intensivlashishi, urbanizatsiyaning kuchayishi, ya`ni yirik shaharlarning vujudga kelishi va u bilan bog`liq asablarning toliqishi, taranglashishi, ekologik buzilishlar, turli xavf-xatarlarning kuchayishi kabi ijtimoiy faktorlar o`smirlarda umidsizlik, ojizlik, qo`rquv, ertangi kunga ishonmaslik, yolg`izlanish kabi kayfiyatlarni tug`diradi. Yoki boshqa turli yo`llar tanlanishini kuzatish mumkin. Masalan, alkogolizm, narkomaniya, suitsid (o`z joniga qasd qilish) kabi hodisalar rivojlangan mamlakatlarda keng tarqalgan.

Shuningdek, yolg`izlanish, jamiyatdan begonalashish, depersonalizatsiya (o`z fikr-mulohazalariga ega bo`lmaslik), boshqalar taqdiriga befarqlik, hamdardlikning yo`qolishi, xudbinlik kabi ruhiy buzilishiga yaqin holatlarni vujudga keltira boshlaydi. G`arbdagi bir qator dinshunoslik va din psixologiyasi bilan shug`ullanuvchi olimlar bunday salbiy holatlardan din

yordamida chiqish mumkin deb ko'rsatishyapti. Bunday salbiy illatlardan yoshlarni diniy e'tiqod orqali saqlash va diniy ongni rivojlantirish vositasida uzoqlashtirish mumkin.

Ilmiy ishimizda tadqiqot obyekti qilib o'smirlik davri olindi. O'smirlik davri 10-11 yoshlardan 14-15 yoshlargacha bo'lgan davrni tashkil etadi. Hozirgi o'smirlar o'tmishdoshlariga nisbatan jismoniy aqliy va siyosiy jihatdan bir muncha ustunlikka ega. Ularda jinsiy yetilish, ijtimoiylashuv jarayoni, psixik o'sish oldinroq namoyon bo'lmoqda. Aksariyat o'quvchilarda o'smirlik yoshiga o'tish, asosan, 5-sinflardan boshlanadi. «Endi o'smir bola emas, biroq katta ham emas»

O'smirlik – bolalikdan kattalikka o'tish davri bo'lib, fiziologik va psixologik jihatdan o'ziga xos xususiyatlari bilan xarakterlanadi. Bu bosqichda bolalarning jismoniy va psixik taraqqiyoti juda tezlashadi, hayotdagi turli narsalarga qiziqishi, yangilikka intilish ortadi, xarakteri shakllanadi, ma'naviy dunyosi boyiydi, ziddiyatlar avj oladi. O'smirlik balog'atga yetish davri bo'lib, yangi hislar, sezgilar va jinsiy hayotga taalluqli chigal masalalarning paydo bo'lishi bilan ham xarakterlanadi. O'smirlar o'zlarini kattalardek tutishga harakat qiladilar. Ular o'zlarining layoqat, qobiliyat va imkoniyatlarini ma'lum darajada o'rtoqlari va o'qituvchilariga ko'rsatishga intiladilar. Shu sababli o'smirlik davri "o'tish davri", "inqiroz davr", "qiyin davr" kabi nomlarni olgan psixologik ko'rinishlari bilan xarakterlanadi. Chunki, bu yoshdagi o'smirlarning xatti-harakatida muqobil, yangi sharoitlarda o'z o'rnini topa olmaganligidan psixik portlash hollari ham kuzatiladi.

O'smirlar davrida diniy ong rivojlanishi juda muhim va qiziqarli jarayon hisoblanadi. Bu yoshda shaxsning dunyoqarashi, axloqiy qoidalarga bo'lgan munosabati va ruhiy holati shakllanadi. O'smirlar ko'pincha o'z hayotlariga ta'sir etuvchi turli qadriyatlar, an'analar va e'tiqodlarni o'rganadilar.

1. Qiziqish: O'smirlar diniy masalalarga ko'proq qiziqish bildirishi mumkin. Ular o'z oilasida, do'stlari orasida yoki maktabda o'rganilgan diniy e'tiqodlar haqida savollar beradilar.
2. Identitet: Diniy ong rivojlanishi o'smirlarning shaxsiy identitetlarini shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Ular o'z diniy e'tiqodlarini aniqlashga harakat qilishadi va bu jarayonda ota-onalari yoki diniy jamoatlarning ta'siri katta bo'lishi mumkin.
3. Axloqiy qadriyatlar: Diniy ta'limotlar ko'pincha axloqiy qadriyatlarni belgilaydi. O'smirlar bu qadriyatlarni o'z hayotlariga qo'llashni boshlaydilar, bu esa ularning qaror qabul qilishiga va ijtimoiy munosabatlariga ta'sir qiladi.
4. Shubhalar: O'smirlik davrida shubhalar paydo bo'lishi tabiiy holatdir. Ba'zi o'smirlar diniy e'tiqodlarini so'rashadi yoki tanqid qilishlari mumkin, bu esa ularning fikrini yanada kengaytirishga yordam beradi.
5. Ijtimoiy ta'sir: O'smirlarda diniy ong rivojlanishiga ijtimoiy muhit ham katta ta'sir ko'rsatadi. Do'stlik, maktabdagi muhit va internet orqali olinadigan ma'lumotlar ularning fikrlash usulini shakllantiradi.

Psixik rivoji jihatidan bolalarga yaqin, lekin ehtiyojlari jihatidan kattalarga yaqin bo'lgan o'smirda juda ko'p noqulay va tashvishga tushuvchi holatlar bo'ladi va ular o'smirda inqirozni yuzaga keltirib chiqaradi. Bu inqiroz o'smirning ma'naviy o'sishi, shuningdek psixikasidagi o'zgarishlar bilan ham bog'liqdir. Bu davrda bolaning ijtimoiy mavqeyi o'zgaradi, o'zining yaqinlari, do'stlari, tengdoshlari bilan yangi munosabatlar yuzaga keladi. Lekin eng katta o'zgarish uning ichki dunyosida yuzaga keladi. Ko'pgina o'smirlarda o'zidan qoniqmaslik holati kuzatiladi.

O'smirlar haddan tashqari g'ayratli va besaramjon bo'ladilar, ular uchun bekorchilik juda og'irdir, bir xil tarzda ishlaridan tezda toliqadilar, bir xildagi ish bilan qiziqmay qo'yadilar, bu esa ularning ta'lim jarayonlari muvaffaqiyatiga kuchli ta'sir qiladi.

O'smirlarning diniy ongini rivojlantirishda o'qitish ya'ni ta'lim jarayonining ahamiyati katta. Globallashtirish sharoitida biz yoshlarni S.L.Rubinshtyen ta'kidlagandek: "Biz ta'lim orqali tarbiyalaymiz, tarbiyalash orqali ta'lim beramiz." Oilada shakllantirilgan diniy ong asosan odob-axloq me'yorlari doirasida rivojlantiriladi. Bolani halollikka, poklikka, xushxulqlikka o'rgatib borish jarayonida tarbiya diniy e'tiqod bilan uyg'un tarzda singdiriladi. Behuda isrof qilmaslik, uy-joyini toza tutish, shaxsiy gigiyenasiga e'tiborini qaratish, yomon odatlarni tark etishga undash jarayonida bularning bari diniy e'tiqodga bog'lab tushuntiriladi, izohlanadi. Ta'lim muassasalarida oilada shakllantirilgan diniy tushunchalar va e'tiqod ilmiy asoslarda takomillashtiriladi. Diniy va dunyoviy qadriyatlar uyg'unligida tarbiya jarayoni tashkil qilinadi.

Ta'lim va tarbiya tamoyillaridan onglik va ixtiyoriylik o'quvchilarning bilimlarini ongli ehtiyoj sifatida o'zlashtirishlarini, nazariy bilimlarini amalda qo'llash ko'nikma va malakalarini shakllantirishni ko'zda tutadi. Tarbiyaning ixtiyoriylik tamoyili esa tarbiyaviy ta'sirlarni pedagogik jarayonda ixtiyoriy qabul qilishni anglatadi. Pedagogik jarayonda o'quvchi talabalar bilimlarni ongli ravishda o'zlari uchun zarur ehtiyoj sifatida o'zlashtirsalar, bu jarayon samara keltiradi. Yaxlit pedagogik jarayonda ta'lim oluvchi va tarbiyalanuvchilar o'qituvchi pedagog bilan hamkorlikda faoliyat yuritadilar. Ta'lim va tarbiya maqsadlariga birgalikdagi, hamkorlikdagi faoliyatlari orqali yetib boradilar. O'quvchi talabaning ongi yosh xususiyatlariga mutanosib rivojlangan bo'lsa, ta'lim va tarbiya natijasida u bilim oladi, tarbiyalanadi hamda rivojlanadi. Binobarin, ta'lim jarayoni ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlarni ko'zda tutadi. O'z faoliyatiga ongli yondashuv natijasida o'quvchi bilimlarni o'zlashtiradi, ma'naviy-axloqiy sifatlarini takomillashtiradi, shaxs sifatida shakllanib boradi. Ayni damda o'z burchi va vazifalariga mas'uliyat bilan yondoshishda uning onglik darajasi namoyon bo'ladi. O'smirlarda diniy bilimlarni ta'lim tizimidagi darsliklar orqali mavzularga bog'lagan tarzda Qur'oni karim oyatlari sharhi, Hadisi shariflardan, sahobalarning ibratli hayoti diniy ulamolarning hikmatlari so'zlarini keltirib o'tish ham ongda diniy bilimlarni rivojlantirishga ta'sir qiladi.

Tarbiya ijtimoiy muhit orqali keladigan tarbiyaviy ta'sirlarning barchasi bilan bog'liq holda shaxs diniy ong rivojlanishiga ta'sir etadi. Bunda qulay omillardan foydalaniladi, salbiy ta'sirlarning kuchini ma'lum darajada kamaytiradi. Muhitning ta'siri stixiyali, tarbiyaning ta'siri esa maqsadga muvofiq olib boriladi.

Tarbiya jarayonida quyidagi holatlar vujudga keladi:

1. Tarbiya jarayonida kishi ongining o'sishi sodir bo'ladi. Bu jarayonda pedagogik-psixologik ta'sir ko'rsatiladi. Masalan, bola o'z dinini atrofini o'rab turgan muhitning ta'sirida o'rganib olishi mumkin. Lekin diniy manbalarni o'qish va yozishni ta'lim olish yo'li bilan o'rganadi. Ma'lum bilim ko'nikma va malakalar faqat tarbiya jarayonida egallanadi.
2. Tarbiya yordamida kishining tug'ma kamchiliklarini ham kerakli tomonga o'zgartirish mumkin. Chunonchi, ba'zi bir bolalar ayrim kamchilik bilan tug'iladi. (kar, ko'r, soqov va h.k). Lekin maxsus tashkil etilgan tarbiya yordamida ularning aqliy qobiliyatlari taraqqiy qiladi, tug'ma kamchiligi bo'lgan kishilar bilan barobar faoliyatda bo'lishi mumkin.
3. Tarbiya yordamida muhitning salbiy ta'siri natijasida yuz bergan kamchiliklarni ham tugatish mumkin (bolalarning karta, qimor o'ynashi, chekishi, ichish va narkotik moddalarga

o'rganish kabilar va h.k.).

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, har bir insonning ongliligi uning mafkuraviy himoya vositasi sanaladi. Bundan tashqari ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy-ma'naviy hayot, milliy va demokratik taraqqiyotning uyg'unligi millat, mamlakatning yuksalib, dunyoga yuz tutish jarayoni yosh avlodning ma'naviy qiyofasi, tafakkur tarzi, diniy va umuminsoniy qadriyatlarini o'zlashtirishdagi ko'nikma va malakalariga chambarchas bog'liq. Shuningdek, hozirda din va ongni insoniyat tafakkuri rivojining ikki ajralmas qismi sifatida o'rganish, ta'lim-tarbiya jarayonlarida kishilik jamiyati qadriyatlarini tizimida alohida o'rin va maqomga egaligini inobatga olish lozim. Diniy ong rivojlanishi har bir inson uchun individual jarayon bo'lib, har bir o'smirning tajribasi va his-tuyg'ulari farqlidir. Bu jarayonni qo'llab-quvvatlash va tushunish uchun ota-onalar, pedagoglar va jamiyatning roli juda muhimdir.

References:

1. Mirziyoyev Sh.M. "Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir" - Toshkent; O'zbekiston. 2018.-512 b.
2. Din falsafasi: o'quv qo'llanma/ A.Ochildiyev (va boshqa.). - Toshkent: Toshkent islom universiteti,2015. -172 b.
3. Din psixologiyasi: o'quv qo'llanma/ B.Valiyev [va boshq]. - Toshkent: Movarounnahr, 2014. -312 b.
4. "Umumiy pedagogika" (O'quv uslubiy qo'llanmasi) T. :TIU.-2017
5. Zufarova M.E. Umumiy psixologiya - T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2010.-304 b.